

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13900139>

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЗГЛЯДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ Л.Н.ТОЛСТОГО

Мамасодикова Махзуна Жалоловна

Наманганский государственный институт
иностранных языков имени Исхокхона Ибрата.

Аннотация: Это обзорный тезис посвящен биографии выдающегося русского литератора и замечательного учителя Льва Николаевича Толстого, также рассмотрены его основные педагогические взгляды и подведены выводы деятельности Л.Н. Толстого.

Ключевые слова: педагогическая деятельность.

LEV NIKOLAYEVICH TOLSTOYNING PEDAGOGIK FAOLIYATI VA TA'LIMGA BO'LGAN QARASHLARI

Mamasodiqova Maxzuna Jalolovna

Ishoqxon Ibrat nomidagi
Namangan davlat chet tillari instituti.

Annotatsiya: Ushbu tezis taniqli rus yozuvchisi va ajoyib o'qituvchi Lev Nikolayevich Tolstoyning tarjimai holiga shuningdek, uning asosiy pedagogik qarashlariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: pedagogik faoliyat.

PEDAGOGICAL ACTIVITY AND VIEWS ON EDUCATION OF L.N. TOLSTOY.

Mamasodikova Makhzuna Jalolovna

Namangan State Institute foreign
languages named after Ishokhon Ibrat

Abstract: This thesis is devoted to the biography of the famous Russian writer and excellent teacher Lev Nikolayevich Tolstoy, as well as his main pedagogical views.

Keywords: pedagogical activity.

Педагогическая деятельность Льва Николаевича Толстого начинается в 1849 году, когда он приступил к обучению грамоте крестьянских детей в Ясной Поляне. С этого момента Толстой вел активную педагогическую работу до конца своей жизни. Лев Николаевич видел путь развития страны через воспитание. Именно в этой области Толстой мог экспериментировать, построив школу, в которой старался осуществить свои педагогические идеи.

Первый период педагогической деятельности, охватывающий 1859-1862 годы, назван самим Толстым временем «трёхлетнего страстного увлечения педагогическим делом». Лев Николаевич способствовал открытию более двадцати начальных школ в Тульской губернии, где активно помогал учителям в их работе, составлял курс преподавания. Работу школ Толстой систематически освещал в своем журнале «Ясная Поляна».

В 1890-х годах он писал: «Образование и воспитание нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знаний, всякое же знание действует воспитательно». На практике на уроках в Ясной Поляне Толстой блестяще осуществлял воспитывающее обучение учащихся. Но, несмотря на то, что школа была примером для подражания, как в России, так и за рубежом учебно-воспитательная работа сельской школы вызывала яростное сопротивление со стороны местных помещиков. После обыска в школе в 1862 году в знак протеста Толстой прекратил свою педагогическую деятельность.

Через семь лет Л.Н.Толстой вновь возвращается к педагогике, а именно к методике первоначального обучения. Созданная писателем своеобразная энциклопедия первоначального обучения отличалась оригинальными принципами: все материалы отражали жизнь крестьян, были доступны для понимания детям, занимательны, немногословны, легко запоминались и производили на детей сильное впечатление. Составленные Толстым «Азбука» (1872 г.), «Новая азбука» (1875 г.) и «Русские книги для чтения» (1875г.) предназначались для детей разных сословий.

В 1870-ые годы Л.Н.Толстой разворачивает активную деятельность по созданию школ близких народу и усовершенствованию их работы. Кроме учебных занятий по разработанным методикам, в школах была организована интересная внеурочная работа – дети читали вслух интересные книжки, писали сочинения, проводили опыты, разучивали песни. Л.Н. Толстой особое место отводил живому слову учителя и сам владел этим методом в совершенстве, умея глубоко заинтересовать детей и вызвать у них глубокие переживания. Толстой высказал много ценных мыслей о методике обучения. При выборе методов он советовал исходить из отношения учеников к тому или иному методу. «Только тот способ преподавания верен, которым довольны ученики», – считал Толстой. Он указывал, что не следует придерживаться какого-либо одного метода, надо применять на практике разнообразные методы, находить новые. Школа должна быть педагогической лабораторией, а учитель в своей учебно-воспитательной работе должен проявлять самостоятельное творчество.

Важнейшей задачей воспитания должна была стать подготовка личности к жизни в условиях внешней свободы, владению своей внутренней свободой, направлению своих мыслей, чувств, воли на творчество, созидание, готовность к сотрудничеству с другими людьми, уважение их прав. «Чтобы сделаться наукой и плодотворной наукой, педагогике, по нашему убеждению, нужно перестать основываться на абстрактных теориях, а принять за основание путь опыта и выводить свои положения от частных к общим, а не наоборот».

Говоря о качествах, которыми должен обладать учитель, Толстой утверждал, что совершенный учитель тот, который «соединяет в себе любовь к делу и к ученикам». Его дидактические рекомендации учителям представляют большой интерес – так, он отмечал, что отношения естественности между обучаемым и обучающим являются лучшими отношениями, без принудительности и страха перед наказанием.

Толстой по-новому подошел к пониманию сущности учебного процесса. Толстой-педагог велик тем, что глубже и всесторонне, чем кто-либо из его современников, последователей и предшественников, понял необходимость

изучения внутреннего мира ребенка, его желаний, интересов и устремлений. Помещая в центр своей педагогической концепции личность ребенка, он выстраивает вокруг нее систему дидактических принципов, в частности, принцип сознательности и активности обучения, принцип связи обучения с жизнью, принцип доступности обучения, принцип прочности усвоения знаний, принцип природосообразности. Большое место он отводит принципу сознательности и активности. Обучение, как справедливо утверждал Толстой, – многосторонний процесс, а не только воздействие лишь на интеллект ребенка. Это – процесс активного, сознательного и творческого, а не механического усвоения детьми сообщаемых им в школе знаний и навыков. Еще раз подчеркнем, что в процессе обучения Толстой придавал большое значение развитию самостоятельности и творческого мышления у учащихся. Он писал: «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать... В каждом ребенке есть стремление к самостоятельности, которое вредно уничтожить в каком бы то ни было преподавании и которое особенно обнаруживается недовольством при срисовывании с образцов». На уроке ученики по возможности должны все делать сами: выдвигать предложение о содержании урока по объявленной теме, определять учебную цель, ставить учебную задачу, решать что и зачем они на данном уроке изучают (т.е. предмет изучения), сами отыскивать средства для решения учебной задачи, сами моделировать учебную ситуацию, делать выводы и обобщения, проверять, удалось ли им достичь учебной цели. На занятиях по толстовской методике учитель передает не определенный объем информации, а способ умственных действий. В современной педагогике такая педагогическая технология получила названия «Технология мастерских».

Усвоение памятью непроверенных или непонятных обобщений Толстой считал величайшим злом, нарушающим естественность процесса мышления. Он решительно выступал против механического перенесения обобщений, абстрактных понятий в головы детей. Дети не могут понять и усвоить обобщения, не пережитые и не понятые ими самими, а догматически переданные учителями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУР:

1. Мамасодиқова, М. Ж. (2024). РУССКАЯ РОК-ПОЭЗИЯ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ И ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ. *World of Scientific news in Science*, 2(1), 403-412.
- 2 . Холмуродова Дилдора Хусниддиновна. (2023). КОЛЕБАНИЯ В РОДЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(10), 90–94
3. Холмуродова Дилдора Хусниддиновна. Род как инструмент манипуляции: влияние на восприятие информации в рекламе и медиа. *Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ»*. Выпуск №54-1 (сентябрь, 2024). Дата выхода в свет: 09.09.2024.
4. Baqoyev, Navrozjon (2023). O‘ZBEK TILIDAGI “QO‘L” SO‘ZI VA U QATNASHGAN IBORALAR SEMANTIKASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (2), 414-417.
5. Bakoev, N., & Abdumutalova, M. (2023). YAPON TILIDAGI KANSAI SHEVASI VA O ‘ZIGA XOSLIGI. *Interpretation and researches*, 1(17).
6. Bakoev, N., & Yuldasheva, S. (2023). YAPONIYA TA’LIM TIZIMI. *Interpretation and researches*, 1(17).
7. Bakoev, N., & Ravshanov, S. (2023). YAPON TILIDAGI IYEROGHLIFLAR. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(16), 84-87.
8. Bakoev, N., & Sheraliyeva, F. (2023). YAPONIYA TURIZM SOHASI VA RIVOJLANISHI. *Interpretation and researches*, 1(18).
9. Bakoev , N. (2024). ONE OF MODERN LANGUAGE TEACHING METHODS IS TASK-BASED LANGUAGE TEACHING (TBLT) DISADVANTAGES AND ITS SOLUTIONS. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 53–57. Retrieved from

10. Шарофиддинов, М. М. (2016). Из истории железной дороги Бухары. Молодой ученый, (9), 962-964.
11. Vokhobjonovna, K. S. (2023). PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL VIEWS IN THE WORKS OF ISHAQ KHAN IBRAT. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 8(11), 156-159.
12. Абдухолиқова, Н. А. (2022). ЖАМИЯТ АХБОРОТЛАШУВИНИНГ ИЖОБИЙ САЛБИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. Conferencea, 125-129.
13. Mirzakhalov, S. J. (2021). Role of non-governmental organizations in governing small businesses and youth entrepreneurs. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 10(3), 578-585.
14. Mamasodikova, M. (2022). THE CATEGORY OF APPRAISAL IN RUSSIAN ROCK POETRY. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 130-133.
15. Холмуродова Дилдора Хусниддиновна. (2023). КОЛЕБАНИЯ В РОДЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(10), 90–94.
16. Umida Abdurasulova, & Bakoev Navruzjon (2024). TILLARNI O'RGATISHNING ZAMONAVIY USULLARI. Science and innovation, 3 (Special Issue 27), 84-87. doi: 10.5281/zenodo.11079778
17. Bakoev, N. (2024). ONE OF MODERN LANGUAGE TEACHING METHODS IS COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING 'S DISADVANTAGES.«. МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА.
18. Собиров, А. Б. Ў. (2022). Ключевые слова в тексте. Science and Education, 3(12), 1182-1187.
работы. –М., 1985.
19. Абдусаматов, Мавлон Мукаррамжон Угли; Парадоксальность и структурная специфика «Опытов» М. Монтеня, Science and Education, 3, 6, 2022, ООО «Open science» 1565-1572